

I čuda su relativno moguća: Biblijska relativnost

Amenoum

March 13, 2024

1 Intro

Već sam pojasnio kako sinkronicitet^[1] uz planetarnu neurogenezu može objasniti *čuda* koja je *radio* Mojsije.

Ovdje ću razjasniti Isusova *čuda* te kako razlučiti istinu od korupcije u opisima istih, poput onih u Bibliji.

2 Kontekst

Da bi se razlučilo koja su se *čuda* uistinu dogodila te u kojoj mjeri su bila *čudna* potrebno je, između ostalog, uzeti u obzir kontekst prostora i vremena (stadij evolucije okruženja) te stadij evolucije efektivnog čudotvorca, odnosno vjerojatnost sinkronizacije njegova ponašanja sa ponašanjem okruženja.

3 Čudo od Isusa

Nemam sumnje da je Isus bio izložen velikom sinkronicitetu barem zadnji dio života, no njegova *čuda* povezana sa sinkronicitetom su bila puno suptilnija od onih Mojsija budući da je u vrijeme Isusa planet bio relativno miran.

Prikazivanje njegovih djela čudima je tako možda više rezultat interesa kršćanstva i kršćanizma, no ipak vjerujem da je dio tih djela doista i ostvaren iako nešto drugačije nego je opisano, a u određenom kontekstu se mogu ona interpretirati i kao čuda. Neka su *čuda* možda ostvarena uz pomoć treće strane - pri čemu Isus iste možda nije bio svjestan. Neka su rezultat sinkroniciteta, a neka je Isus vjerojatno mogao ostvariti i sam.

Jedan primjer kojem je mogući uzrok sinkronicitet, ukoliko se ne radi o alegoriji, jest tvrdnja kako je Isus nahranio više od 5000 ljudi sa 5 komada kruha i 2 ribe.

Novi zavjet je pun alegorija jer Isus je često tako govorio no, kao njegovi učenici, alegorije su koristili i apostoli. Dubljom analizom može se do neke mjere utvrditi što jest alegorija a što ne no ne možemo biti apsolutno

sigurni u interpretaciju.

Ako ovo shvaćamo doslovno, postoje dvije mogućnosti:

- u početku jest bilo 5 komada kruha i 2 ribe no Isus je kontinuirano *stvarao* dodatno jelo kako se košare ne bi ispraznile, ili
- zaista jest bilo 5 komada kruha i 2 ribe razlomljenih na 5000 komada a nakon čije konzumacije su se ljudi osjećali sito bez obzira što su jeli mrvice.

Nemoguće je išta stvoriti iz ničega pa tako i jelo. Osim ako *ništa* shvatimo relativno, no da bi se stvorilo išta iz vakuuma potrebna je ogromna količina energije a vjerojatnost da se još ta energija oblikuje u kruh i ribu praktički instantno ekstremno je mala - za to je potreban ekstremno ekstreman sinkronicitet.

Čak i ako *dozvolimo* Isusu takav sinkronicitet, energija nije mogla doći iz njega, nego izvana - a to je nešto što bi svakako bilo zamjećeno da se zaista dogodilo.

Ono što se moglo dogoditi u ovom slučaju s realnom vjerojatnošću, pod uvjetom da u njemu ima istine, je niskoenergetski sinkronicitet - npr. Isus, iako svjestan da ima premalo hrane, kaže da će se svi nahraniti, a onda u istom trenutku stigne lađa s kruhom i ribom.

Neupitno je da iz određene perspektive postoji efekt *čuda*, no sam događaj je nešto što bi *dežurni kvantni mehaničari* spremno nazvali pukom srećom (slučajnošću).

Iako je, uz Kompletnu Relativnost, jasno da se ne radi o slučajnosti te da svaki ovakav sinkronicitet ima svoj značaj, loše je kad se ljudskim bogovima pripisuju apsolutne moći a kamoli ljudima samima.

Druga mogućnost se čini puno realnijom. Fizički je svakako moguće razlomiti komad kruha na tisuće komadića a ako je Isus zaista imao sposobnost liječiti ljude onda je sigurno mogao učiniti i da se osjećaju sito jedući mrvice. Možemo reći da se radi o svojevrsnom placebo efektu no svakako o mentalnom utjecaju. Dokazano je već da je mentalno moguće utjecati na fizičke procese u tijelu (npr. određeni budisti znaju podići temperaturu tijela meditacijom) a ja sam i sam u jednom periodu života proveo 10-ak dana praktički bez jela ali i bez osjećaja gladi, što je bilo povezano sa mentalnim stanjem. Ako je moguće mentalno utjecati na procese u vlastitom tijelu zašto to ne bi bilo moguće na daljinu, ako ne direktno na fizičke procese, onda indirektno stimulacijom mentalnog sklopa individue?

Ako se radi o prenesenom značenju, pisac je možda htio reći da je Isus u ljudima više hranio dušu duhom nego tijelo materijom. Budući da ova i prethodna mogućnost ne isključuju jedna drugu (postojanje više istovremeno mogućih interpretacija podiže vjerojatnost da je barem jedna od njih točna jer generalno u prirodi nema apsolutizma) te uzevši sve ostalo u obzir rekao bih da se radi upravo o superpoziciji ove dvije interpretacije. Možda nije bilo točno 5 komada kruha no bilo je puno više ljudi nego je hrane bilo dovoljno da

svatko dobije uobičajen obrok. Isus je, nahranivši u ljudima dušu učinio ljude materijalno skromnijim a što je duša više sita to je i tijelo manje gladno.

4 Isus čovjek

Isus, koji je bio poseban čovjek zbog ekstremnog duha i evolucijskog pomaka, ipak je bio još uvijek, *samo* čovjek. Tako i čudo u kojem ribari ulove pune mreže ribe nakon što Isus to najavi treba shvatiti relativnim čudom. Jer, ako se zaista tako desilo, radi se o fenomenu sinkroniciteta.

No, treba se zapitati - da li bi riba došla da ju Isus nije proročanski *naručio*, ili da li bi ribari još jednom bacili mrežu (pa tako uhvatili ribu) da im on to nije rekao?

Uzimajući u obzir relativnost prošlosti i budućnosti, uzroka i posljedice u sinkronicitetu, jasno je da je Isusova uloga ovdje bila jednako važna kao i pojava ribe.

Prema tome, ako čovjek efektivno radi *čuda*, ne treba se stidjeti *čuđenja*, ali polariziran čovjek bi se trebao stidjeti laži kojima ta *čuda* ili *čudotvorca* opisuje.

Isus, za čovjeka nije bog, on je, koliko god neobičan i, kao božji glasnik, relativno poseban, za čovjeka čovjek.

5 Isusova čuda

Ono što je Isus mogao raditi *sam* je vjerojatno iscjeljivanje bolesti u određenoj mjeri.

Čak je i moderna znanost *priznala* da je umom moguće utjecati na fizičke procese u tijelu[2] iako još ne želi priznati da um nije ono što ona govori da jest.

Nakon transformacije u neutralnog čovjeka, ja sam i sam vrlo efikasno umom liječio svoje bolesti, a, po svemu sudeći, postoje i drugi ljudi koji to mogu u manjoj ili većoj mjeri. Mislim da opća (polarizirana) populacija to generalno ne može jer nije u stanju postići stanje ekstremne introvertiranosti i fokusa (što se reflektira u alfa i beta valovima mozga).

Svi znamo da mentalno možemo utjecati jedni na druge (iako taj utjecaj nije uvijek simetričan), pa zašto bi utjecaj na bolesti bio ograničen na vlastito tijelo?

Ako je i direktan utjecaj na tijelo teško vjerojatan, vjerojatno je moguć indirektan - *udaljenim* mentalnim utjecajem na lokalne mentalne procese izazvati lokalni utjecaj na tijelo.

Ključno je tu vjerojatno koliko je čovjek spreman prepustiti se mentalnom utjecaju drugoga čovjeka (a tomu su pak skloniji polarizirani ljudi).

Iako mnoge stvari koje se događaju oko mene a koje se poklapaju s mojim željama objašnjavam sinkronicitetom[3], moglo bi se to interpretirati i udaljenim mentalnim utjecajem na procese koji se odvijaju u okruženju.

Ipak, ne bih to pripisao isključivo sebi - uvjeren sam da su ti fenomeni rezultat simbioze s bogom (Zemljom). Simbioze kakvu je, po svemu sudeći, živio i Isus.

5.1 Vjerojatnost čuda

Kao i crkva, i apostoli su, izuzev Mariamne, bili polarizirani pa tako i razočarani kad se ispostavilo da je Isus nešto drugo nego su oni očekivali, što jasno dokazuje ponašanje Jude. A to znači da se preuveličavanja pa i laži u svjedočanstvima ne mogu isključiti ni u izvornim evanđeljima. Ne vjerujem da je Isus činio velika čuda. No kakva god čuda je radio, očito je to bilo pred vrlo ograničenom publikom jer je sasvim očito da je vrlo ograničen broj ljudi u ta čuda vjerovao iako su možda mnogi za njih čuli. Jasno je to s trenutkom kada se narod, između spašavanja Barabe i Isusa od razapinjanja, odlučuje za Barabu. Jer narod je, poput Jude, bio razočaran - mesiju su oslikavali kao vođu i ratnika koji će ih spasiti od fizičke tiranije. Polarizirani ljudi ne mogu vidjeti spas niti relativna čuda u neutralnim ljudima i pacifistima (mogu glumiti da ih vide pa će ih proglašavati apsolutnima dok u tome vide koristi) jer su stalno s nekim ili nečim u ratu pa instinktivno traže kratkoročnu dobit (pobjedu nečega ili nekoga) u adikciji koja će donijeti iluziju spokoja i mira a ne dugoročno oslobođenje od ratovanja i spasenje duše.

Po svemu sudeći, jedino je Mariamne (moderno - Marianne, Marijana), danas zvana Marija Magdalena, uistinu razumjela Isusa i njoj jedinoj nije trebalo uskrsnuće ne bi li utemeljilo vjeru. Njoj za to vjerojatno nije trebao ni Isus - ona u njemu nije vidjela niti od njega pravila mesiju, u njemu je jednostavno vidjela nekoga tko razumije nju.

6 Mojsijeva čuda

Mojsije se nije toliko bavio iscjeljivanjem ljudi iako je sasvim sigurno to mogao raditi barem jedan dio života (želja mu je bila da ljudi postanu neutralni poput njega - sposobni sami se iscjeljivati). Njegova *čuda* su uvelike povezana sa njegovim željama, sinkronicitetom i njegovim bogom.

Ako [slabo] introvertirani od nas mogu umom utjecati na fizičke procese u tijelu, na što sve može utjecati u svom tijelu jedan ekstremno introvertirani bog, poput Marsa ili Zemlje?

Mojsijeva *čuda* tako su rezultat sinkroniciteta njegovih želja i želja njegovog boga[4].

7 Bog iz laži

Ako i priznaju relativnost čuda, dežurni katolici će naravno upozoriti na uskrsnuće i svjedočanstva o interakcijama s Isusom nakon usrsnuća, fenomeni koji čine neke od razloga Isusovog božanskog statusa kod ljudi (crkva pak je imala drugačiju motivaciju da Isusa proglasi bogom, tj. Bogom).

Uskrsnuće je, kao što sam već spomenuo drugdje, vrlo vjerojatno bila klasična *abdukcija* tijela od strane Mars.homo.sapiensa[5].

Vjerujem da je Mariamne uistinu svjedočila tom događaju. Vjerujem da su joj i apostoli povjerovali ili su barem htjeli vjerovati, no znali su da nitko drugi neće jer žene u to vrijeme nisu smatrane pouzdanim svjedocima.

Zato su odlučili nešto izmijeniti priču i učiniti ju što uvjerljivijom za narod dodavajući u nju *post-uskrsne* interakcije s ostalim apostolima, a budući da se Mars.homo.sapiens nije otkrivao, možda su i sami vjerovali da je Isus zaista uzašao na nekakvo božansko *nebo*, pa su time svoje postupke sami sebi pravdali.

To bi značilo da je korupcija u kršćanstvu prisutna od samih početaka, iako možda s vjerom u dobru namjeru.

Ovisno o tome kojem dijelu *uskrsnuća* je Mariamne svjedočila, nisu nužno morali mijenjati dio priče koji opisuje samo *uskrsnuće*. Ako homo.sapiens (pravi[5], ne ovaj samo-prozvani) kao prijevozno sredstvo koristi svijetle sfere (što mnogi svjedoci susreta sa NLO-ima potvrđuju) onda je sasvim vjerojatno da bi Mariamne, vidjevši uzlazeće svjetlo i praznu grobnicu, to interpretirala kao uskrsnuće Isusa.

Zanimljivo je da je Origen (jedan od ranih teologa) poučavao da pri uskrsnuću tijelo poprima oblik sfere, tj. barem su ga za to optuživali[6]. Po svemu sudeći, izgleda da su gotovo sve naše religije utemeljene ili na susretu sa inteligentnijim bićima ili njihovom ostavštinom[7].

Općenito, ono što je Isus propovijedao bilo je puno bliže gnosticizmu i hinduizmu nego onome što crkva prodaje pod kršćanstvo.

Crkvu vidim kao instituciju koja je lik Isusa i Mojsija iskoristila za privlačenje mase u svijet zapadnjačkog materijalizma. Možda su joj puna usta duha, no ona slavi tijelo i propagira robiju, nejednakost i vjeru u obećanja ekvivalentna laži, sve po volji vladajućeg, vražjeg tijela.

Tijelo je to koje prodaje vjeru u materijalno i duhovno dobro a za sebe otkida dobro od naroda i boga.

Onoga tko prodaje vjeru u dobro, a ne djela i znanje o dobru, pošteno je i platiti u vjeri a ne dobru.

7.1 Lažna smrt

Možda je vjerojatnost mala, ali moguće je da Isus nije umro na križu te je rehabilitiran od strane Mars.homo.sapiensa nakon *uskrsnuća* da bi kasnije bio vraćen na Zemlju ne li se susreo s apostolima jer je i Mars.homo.sapiens imao interesa da se *njegova* priča pročuje.

Vjerovati da vanzemaljski život ne postoji pa i to da nije posjećivao Zemlju, nakon toliko[8] kredibilnih[9] dokaza[10] ali i spoznaja o životu, jednako je vjerovanju u jedinog i apsolutno svemogućeg boga (Boga).

Po meni, najuvjerljiviji i najrelevantniji kontakt s vanzemaljskim životom je onaj susret 62 djece u Zimbabwe-u[11] sa [po svemu sudeći[12]] Mars.homo.sapiensom.

To što se obratio djeci nije samo simbolično - mlada djeca su pretežito otvorenog uma (koji ne ignorira podsvijest) i kao takva su *naoružana* znatiželjom a ne smrtonosnim oružjem kojeg stariji redovito potežu iz straha, pa i od otvaranja uma samog. Uostalom, najmlađa djeca ne znaju lagati.

Premda će neupućeni i oni zatvorena uma ovo objašnjavati masovnom histerijom, čak i moderna znanost ne nalazi dobre argumente za takvo objašnjenje[13]. Zapravo, masovna histerija barem ponekad, ako ne često, ne predstavlja objašnjenje nego nedostatak istog[14] - ovakvi slučajevi, za koje se ne mogu naći fizička objašnjenja, prozivaju se masovnom histerijom upravo zbog nedostatka objašnjenja koje ne bi uključivalo kontakt sa vanzemaljskom vrstom.

Iako masovna histerija jest stvarna pojava i može se zvati bolešću, samo bolesnom čovjeku može biti prirodno kontakt sa vanzemaljskom vrstom prozvati bolešću.

Mars.homo.sapiens je redovito upozoravao čovjeka da ono što radi Zemlji nije dobro, a u ovom susretu je, vjerujem, i najavio Zemljinog Mojsija - čovjeka sa dugom crnom kosom.

Privremenim ali strogo ciljanim isključivanjem nuklearnog oružja, Mars.homo.sapiens jasno daje do znanja da je to nešto što treba uništiti - ako ne želimo uništiti Zemlju a time i sami sebe. Ali, kao neutralno biće, ne želi to silom učiniti on - želi da sami postanemo svjesni toga. Što očito još nismo.

Zemaljski čovjek ni Isusa nije htio slušati nego je od njega i njegovih riječi napravio ono što mu kratkoročno paše. Ostao je još *samo* Mojsije, da pokuša *svojim čudima* probuditi podsvijest čovjeka prije nego od sebe sebi stvori pakao.

No, ni to, po svemu sudeći, nije i u globalu neće biti lako niti će se ostvariti. No jasno je i zašto je tomu tako - oni koji su navikli da mijenjaju silom i da budu mijenjani silom u glavnini dugoročno ne reagiraju na one koji silu ne koriste. Mogu samo glumiti da je tako a da i sami glume

možda nisu svjesni.

Kada vam zemlja počne pod nogama izmicati gdje god da krenuli, možda se probudite.

Kada ona zemlja koju ste sebično svojatali bude poplavljena i ne urodi plodom, možda se probudite.

Kada shvatite da su vaše bombe bile preteče meteoroida, koji neće nužno postati meteoriti tamo gdje i bombe, možda se onda probudite.

A ako vas ni takav živi svijet ne probudi, probudit će vas vaša smrt, jer se "besmrtni" nećete na ovoj Zemlji više živi roditi.

Priznajte svog boga živim ako želite uistinu oživjeti.

Priznajte i svoju smrt dijelom života, jer kao "besmrtnici" nećete dugo živjeti.

Živite istinu ako ne želite da vam laži kroz inkarnacije skraćuju noge kojima kroz Zemlju hodate.

Ali shvatite, prije svega, da živjeti tako ne morate, jer i oni kratkih nogu u istini za Zemlju nisu nužno bezvrijedni.

7.2 Dva Isusa

Budući da je Isus začet umjetnim načinom, postoji mogućnost da je Mars.homo.sapiens od početka planirao, ne samo *uskrснуće*, nego i povratak Isusa na Zemlju, pa su u tu svrhu klonirali genetiku Isusa. Kopija Isusa je odrastala na drugom mjestu, možda čak i među ljudima na površini Zemlje, a onda je *iskorištena*, ili kao donor organa za rehabilitaciju *originalnog* Isusa ili, vjerojatnije, kao Isus sam.

U slučaju da je blizanac Isusa uistinu postojao, možda je već i prije *korišten* u određenim *čudima*.

Mogućnost postojanja Isusovog blizanca ne treba olako odbaciti.

Neki vjeruju da je Isus posjećivao Indiju i Nepal u tzv. "izgubljenim" godinama (otprilike od njegove 12 do 29 godine, o kojima ne postoje zapisi na Zapadu ili Srednjem Istoku).

Zaista, u pokrajini Ladakh mnogi govore o propovjedima Isusa u Indiji[15] prije 2000 godina (posebno o tome govore *lame* - budistički duhovni vođe ili gurui), čak se spominju i grobna mjesta Isusa i Marije u Indiji. Katolička crkva, naravno, odbacuje te tvrdnje jer ne želi da se Isus veže uz Hinduizam/Budizam. Čini se da su postojali i pisani dokumenti o Isusu u Indiji no misteriozno su nestali[16] (pitam se ima li "netko" sa Zapada prste u tome). Ipak, ne bih vjerovao nikakvim navodnim prijevodima tih dokumenata koji su se pojavili na Zapadu.

No postoje velike sličnosti između priča o Isusu u Indiji i Isusu iz Nazareta. Moguća objašnjenja su, dakle, slijedeća:

1. paralelno sa Isusom Kristom, postojao je i Indijski Isus (Issa), začeo na isti način i predstavlja klonu Isusa Krista,
2. Isus Krist je posjećivao Indiju tokom "izgubljenih" godina,
3. priča o Isusu Kristu je "ukradena" i smještena u Indijsko okruženje,
4. priča o Indijskom Isusu je "ukradena" i smještena u okruženje Nazareta.

Mislim da 3. mogućnost možemo odmah odbaciti jer jasno je da je Zapad taj koji je često kopirao priče sa Istoka, a ne obrnuto. Uostalom, ne postoji motiv, ni hinduizam ni budizam nisu temeljeni na Isusu. S druge strane, Isusovo uskrsnuće je temelj kršćanske vjere. Ipak, dokazano je i da je Isus Krist povijesna ličnost, pa se vjerovatno i 4. mogućnost može odbaciti. Ostaje 1. i 2. mogućnost, a vrlo moguće je i da su obje istinite, budući da je jasno kako je i originalno propovijedanje Isusa Krista vrlo ličilo na hinduizam i budizam.

Moguće je da je Isus iz Nazareta putovao u Indiju, ali možda nije išao dalje od pokrajine Kashmir, gdje je neko vrijeme i živio[17]. U isto vrijeme, Indijski Isus (Issa) je živio u pokrajini Ladakh.

Neki tvrde da je Isus, dok je bio razapet, ostvario mahāsamādhi (svjesno i namjerno napuštanje tijela u trenutku smrti), što vjerovatno uključuje i tukdam fenomen (usporeni raspad tijela nakon kliničke smrti). Ovo je sasvim moguće, no dalje se tvrdi da se duša Isusa vratila u tijelo nakon 3 dana, nakon čega se Isus vratio u Kashmir. Koliko znam, ovako nešto nije zabilježeno među budistima - tukdam jest dokumentiran u više slučajeva ali u svakima je put jednosmjernan (nema povratka duše u tijelo). No ako je raspad tijela praktički zaustavljen, ne vidim razloga zašto ne bi bilo moguće za dušu da se ponovno poveže sa istim tijelom, naročito ako govorimo o mlađem tijelu. Inače, u zabilježenim slučajevima tukdama radi se o starijim ljudima koji su očito bili spremni za smrt (neki od njih su ju i najavili drugima[18]) pa nisu imali ni namjeru da se vrate u istrošena tijela.

Ako je to istina, onda za objašnjenje susreta Isusa sa apostolima poslije smrti ne trebamo njegovog dvojnika (što opet ne znači da isti nije postojao).

8 Isus bog?

Isus je bez dvojbe imao ljudsko tijelo. Par dana nakon smrti sigurno nijedna duša neće se vezati za ljudsko tijelo jer je već daleko u toku raspada. Kršćanska *teorija* po kojoj bi oživljene duše imale isto ljudsko tijelo je jednostavno nemoguća. No je li ipak moguće da je Isusova duša božja ako već tijelo nije?

Ovdje pak ne govorimo o bogu (Bogu) kako ga *definira* crkva nego kako ga ja definiram[19].

Duša može oscilirati horizontalno i vertikalno, pri čemu se može dijeliti i spajati s drugim dušama (generalno dovoljno identičnim) ili razmjenom energije između gravitacijske mase i električki polarizirane mase.

Takva razmjena specifična je za vertikalnu oscilaciju, dok je u slučaju horizontalne vjerojatnije da se duša jednostavno dijeli i spaja - npr. ako u ljudskom obliku ima vijek od 60 godina može se u idućoj inkarnaciji podijeliti na 4 *iste* duše od 15 godina u pasjim tijelima koja će zajedno imati masu jednak masi ljudskog tijela.

Ako prihvatimo da je ljudski bog planeta Zemlja, radi se o razlici u energiji od 24 reda veličine pa ne možemo govoriti o horizontalnoj oscilaciji.

Postoji pak mogućnost da je refleksija božje duše kvantizirana atomom pa se zapravo nalazi u svakom atomu realne mase na Zemlji.

Dakle, da bi duša takvog boga prešla u jedno jedino ljudsko tijelo ona mora vertikalno oscilirati, mijenjajući gravitacijsku masu za elektricitet ili obrnuto.

No po tome bi Isus morao imati električni ekvivalent gravitacijske mase reda veličine 10^{24} kg. Isusa je možda privlačio metal, ali ne baš toliko.

Uostalom, po mojoj definiciji boga, nijedan čovjek nikako ne može biti bog drugom čovjeku zbog istog reda veličine mase.

Isus, dakle, ne može biti bog za ljude (bar ne sve dok se inkarnira u ljudskom tijelu), iako jest nešto više evoluiran o čemu sam pisao drugdje. Ipak, na svom evolucijskom putu sve bliže je prvom bogu.

9 Isus od tijela

Takozvano uskrsnuće Isusa ispred Mariamne je vjerojatno bilo planirano. Neutralni Mars.homo.sapiens sigurno ne bi zakopao tijelo Isusa poslije eksperimenta ali ga sigurno ne bi ni uništio.

Najvjerojatnije je tijelo ostavljeno na udaljenom i ljudima nedostupnom mjestu, negdje gdje neće biti pronađeno bar 2000 godina.

Po određenim signalima sinkroniciteta, logici te hipotetiziranom značajnijem prebivanju Mars.homo.sapiensa (i budućeg Earth.homo.sapiensa) u oceanu, to mjesto bi mogla biti Marijanska brazda.

Očigledno, američka mornarica je nedavno svjedočila poniranju sfernog NLO-a u ocean[20].

Ovo pokazuje da te sferne *letjelice* (ili bića s kojima je homo.sapiens u simbiozi) zaista imaju mogućnost putovanja između različitih medija, kao što je hipotetizirano (također sam hipotetizirao da mogu putovati kroz led, topeći ga u procesu).

Kako su ovo najvjerojatnije posljednji dani polariziranog čovječanstva na Zemlji, nakon što prevalencija laži dostigne maksimum, kolapsom ljudskih sistema puno istine će izaći na vidjelo iz različitih dubina, pa će tako i tijelo Isusa u *pravo vrijeme* na *pravom mjestu* možda biti *pronađeno*.

Reference i preporučena literatura

- [1] Understanding synchronicity (2020), Amenoum
https://amenoum.org/log/19_understanding_synchronicity.html
- [2] Neurocognitive and Somatic Components of Temperature Increases during g-Tummo Meditation: Legend and Reality (2013), M. Kozhevnikov et al
<https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0058244>
- [3] Journey through future: Evidence of general precursor events (2021), Amenoum
https://amenoum.org/log/16_evidence_of_precursor_events.html
- [4] ZBogom kršćanizmu, zdravo razumu (2020), Amenoum
https://amenoum.org/log/2_zbogom_krscanizmu.html
- [5] The species of homo (2020), Amenoum
https://amenoum.org/log/25_species_of_homo.html#tag_homo_sapiens
- [6] Reincarnation in Christianity: a new vision of the role of rebirth in Christian thought (1978), G. MacGregor
<https://archive.org/details/reincarnationinc00macg>
- [7] Judgment day 6: Details on neurogenesis and clues in pyramids (2021), Amenoum
https://amenoum.org/log/4_judgment_day_6.html
- [8] Phenomenon (2020), J. Fox et al
<https://www.imdb.com/title/tt13095604>

- [9] Stanford Professor Garry Nolan Is Analyzing Anomalous Materials From UFO Crashes (2021), T. Campion
<https://www.vice.com/en/article/n7nzkq/stanford-professor-garry-nolan-analyzing-anomalous-materials-from-ufo-crashes>
- [10] This man ran the Pentagon’s secretive UFO programme for a decade. We had some questions (2021), C. Burton
<https://www.gq-magazine.co.uk/politics/article/luis-elizondo-interview-2021>
- [11] Encounter in Ruwa: The Ariel School Sighting UFOs Over Zimbabwe (1994), C. Hind
<https://sites.google.com/site/paranormalzonex/UFOs/aliens-ufo-ufos-093>
- [12] Ariel phenomenon (2022), R. Nickerson et al
<https://www.imdb.com/title/tt20216382/>
- [13] Episodes of mass hysteria in African schools: A study of literature (2011), D. Kokota
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3588562/>
- [14] Yes Virginia, There Really Is a Mass Psychogenic Illness (1982), J. E. Singer
- [15] Altai-Himalaya by Nicholas Roerich, last access 2024.03.12
<https://www.roerich.org/roerich-writings-altai-himalaya.php>
- [16] Swami Abhedananda’s Journey into Kashmir and Tibet (1987), A. Dasgupta, Ramakrishna Vedanta Math
- [17] Swami Abhedananda’s Journey into Kashmir and Tibet (1987), S. Abhedananda
https://archive.org/details/TKtF_journey-into-kashmirand-tibet-bengali-translation-swami-abhenanda/mode/2up
- [18] The Life of Yogananda (2018), P. Goldberg, California: Hay House Inc., 277
- [19] Complete Relativity: Nature of observables (2021), Amenoum
https://amenoum.org/complete_relativity.html#tag_god
- [20] Newly leaked video shows a UFO disappear into the water (2021), CNN
<https://www.cnn.com/videos/business/2021/05/19/ufo-navy-video-jeremy-corbell-orig-jm.cnn>